

TALABALARNING ILMIY TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA O‘QITUVCHINING O‘RNI

Sardor Xodjanियazov Umarvich

Urganch davlat pedagogika insituti professori

sardor@urdu.uz

Shahnoza Raximova Ne‘mat qizi

Urganch davlat pedagogika insituti magistranti

Annotatsiya: Talabalarning ilmiy tadqiqot, ilmiy faoliyatlarini olib borishi, ilmiy tadqiqotchilik qobiliyatlarini aniqlashda, ularni yuzaga chiqarishda, bu ishlarni amaliy yo‘lga qo‘yishda o‘qituvchining o‘rni, talabalardagi ilmiy dunyoqarashni shakillantirishda, ularning shaxsiy qobiliyatlarini aniqlagan holda tog‘ri rivojlantirib, qobiliyatlaridan kelib chiqib ularga topshiriqlar berish zarur.

Kalit so‘zlar: talaba, tadqiqot, ilmiy tadqiqot, tadqiqot faoliyati

Bugungi kunda ilmiy tadqiqot faoliyatni rivojlantirishning bosh maqsadi - mamlakatimizda ilmiy salohiyatni oshirish, oliy ta‘lim muassasalari talabalari professor-o‘qituvchilarining ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligini rivojlantirish, jahon ta‘lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma‘lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini yaratish shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning ilmiy tadqiqot faoliyatlarini, ilg‘or tajribasini chuqur va tanqidiy o‘rgangan holda ilmiy tadqiqot faoliyatini yuksak darajada rivojlantirish. Bu borada hukumatimiz tomonidan ko‘plab, farmon va qarorlar qabul qilindi.

Jumladan: O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 29 oktyabr “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-576-son, O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 24 iyulda «Innovatsion faoliyat to‘g‘risida» gi O‘RQ-630-sonli Qonunlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son, 2020 yil 29 oktyabr “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-6097-sonli Farmonlaridir.

Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalari kunduzgi ta‘lim shaklida tahsil olayotgan 2 — 4-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta‘lim muassasasida, 2 kuni

maktabgacha va umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida amaliyot oʻtash tartibida olib borilishini taʼminlasin;

Bu qaror boʻlajak pedagog kadrlarning tadqiqotchilik koʻnikmasining shakllanishida ustoz shogird anʼanalarini mustahkamlashda yordam beradi. Talabalar 4 kun davomida oliy taʼlim muassalaridagi oʻqituvchilaridan olgan nazariy bilimlarini, 2 kunlik amaliyot oʻtash vaqtida maktabgacha va umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida amaliyot oʻtab u yerdagi ustozlardan amaliy koʻnikmalarini shakllantirib juda katta tajribaga ega boʻladilar. Bu tajribalari ilmiy tadqiqotchilik izlanishlarida yordam beradi, zero nazariy egallangan bilim, koʻnikmalar amaliyot davrida yanada mustahkamlanadi. Ilmiy tadqiqot bilan shugʻullanishda talabalar oliy taʼlim muassasidagi oʻqituvchilarning bilimlarni oʻzlashtirib, amaliyot oʻtash vaqtida maktabgacha, umumiy oʻrta taʼlim ustozlarining tajribasiga tayanib ilmiy izlanishlarda ulardan koʻplab maslahat olish imkoniga ega bolishi bilan birga har bir ilmiy tadqiqot ishi nazariy va amaliy izlanishlar orqali hal boʻlishini ongli ravishda anglab yetadilar. Bu kabi farmon va qarorlar mohiyati shundan iboratki talabalarning qobiliyatlarini yuzga chiqarish, oliy taʼlim muassasalarida ilmiy salohiyatli, boshqa davlatlardagi malakali kadrlar bilan raqobatbardosh boʻla oladigan mutaxassislarni yetishtirish. Bu farmon va qarorlar orqali kelgusida malakali, zamonaviy, jahon standartlariga mos kadrlarni tayyorlab oʻz maqsadimizga yetamiz

Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar strategiyasida “uzluksiz taʼlim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli taʼlim xizmatlarining imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan [1]. Hozirgi kunda jamiyatimizning barcha jabhalarida tubdan oʻzgarishlar boʻlmoqda, bu oʻzgarishlar orqali raqobatchilik kuchayib bormoqda, boʻlajak pedagoglar, doktorlar, arxetektorlar har bir kasbda raqobatbardosh bilimli ilmiy salohiyatli kadrlarga boʻlgan talablar ortib, boʻlajak muataxassislarimizning zimmasiga qoʻyiladigan talabalar ortmoqda. Shuning uchun hozirgi kunda ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish maqsadida oliy taʼlim muassasalariga eng ustivor vazifalar sifatida quyidagilar belgilangan:

- ilmiy-tadqiqot muassasalarini olimlarini taʼlim jarayoni va ilmiy rahbarlikka jalb qilish, magistratura va doktorantura bosqichlaridagi ilmiy ishlarni mazkur ilmiy tadqiqot muassasalarida olib borilishi hamda himoya qilinishini taʼminlash;
- jahon ilmiy tadqiqotlar bozori tendensiyalaridan kelib chiqib, har bir oliy taʼlim muassasasida (fakultet, kafedra va laboratoriyalar kesimida) ilmiy tadqiqotlarni tor va fanlar tutashligidagi sohalarga ixtisoslashtirish, ularni ishlab

chiqarish va hududiy rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirish, qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan istiqbolli ilmiy yo'nalishlarni belgilash, ushbu yo'nalishlarda yuqori malakali professor-o'qituvchilar va talabalar salmog'ini oshirish[2].

Ilmiy tadqiqot - yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Unga ob'yektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlanganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog'langan ikki kiyim — tajriba va nazariyadan iborat. Ilmiy tadqiqotning asosiy komponentlari: mavzuni belgilash, mavjud axborotni, tadqiqot sohasidagi shart-sharoit va metodlarni, ilmiy farazlarni oldindan tahlil etish, tajriba o'tkazish, olingan natijalarni taxlil etish va umumlashtirish, kelib chiqqan farazlarni olingan dalillar asosida tekshirish, yangi fakt va qonunlarni ifodalab berish, ilmiy bashorat yuritish. Ilmiy tadqiqotlarni fundamental va amaliy, miqdoriy va sifatiy, noyob va kompleks tadqiqotlarga ajratish keng tarqalgan. Ilmiy tadqiqotlarning metod va tajribalari fanning o'zidagina emas, balki ko'pgina iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda ham keng qo'llaniladi.

Ilmiy tadqiqotda o'tiladigan fanlardan yoziladigan referatlar, mustaqil ta'lim ishlari, kurs ishlarining o'rnini katta. Bu qilinadigan ishlar talabalarga nazariy bilim, ko'nikmalarni o'rganish, analiz qilsih, mustaqil izlanish, ijodiylik, muhokama qilish, tanqidiy yondashish, taqdim qilish, mantiqiy fikrlash qobilyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

1 O'zlashtirish: Referatlar, kurs ishlari, mustaqil ta'limni yozish jarayonida talabalar yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar, ular biron bir mavzuni o'zlashtirib, ma'lumot to'plash, tahlil qilish, natijalarni tushunish, taqdim qilish, o'z fikrlarini ifoda qilish bilan shug'ullanadilar.

2 Ilmiy bilimlarni o'rganish: Referat, mustaqil ta'lim, kurs ishlarida biron bir mavzuni chuqurroq o'rganim, ilmiy ma'lumotlar to'plash, maqolalar, elektron adabiyotlardan foydalanish, kitoblardan kerakli bilimlarni olish, ilmiy yondashish qobilyatlarni o'rganadilar.

3 Yozish qobilyatlarini rivojlantirish: Referat, mustaqil ta'lim, kurs ishlarida talabalarda yozish qobilyatlari rivojlanadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish, to'g'ri taqdim qilish, xatosiz mantiqiy ketma ketlikda yozishni o'rganadilar. Va ilmiy tilda taqdim etish qobilyatlari rivojlanadi.

4 Yaratuvchanlik: Referatlar, mustaqil ishlar, kurs ishlari yozish orqali yaratuvchanlik ijodiylik qobilyatlari rivojlanadi. Talabalar bu topshiriqlarni yozishda ilmiy yangiliklar, izchilliklar, yangi yangi bilimlarga ega b'lib, o'z fikrlarini

qarashlarini ifoda qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, ularga o'zlarining o'ziga xos qarashlarini ilmiy yo'l bilan isbotlash va ilmiy tarzda yaratish imkonini beradi.

Talabalarga ilmiy tadqiqotlarni olib borishda pedagoglarning, tyutorlarning o'rni kattadir. Chunki talabalarning qobiliyatlarini qaysi fanlarga qiziqishi dars vaqtlarida, muloqot jarayonlarida namoyon bo'ladi. Ayniqsa seminar darslarda talabalar soni ma'ruza darslariga qaraganda ozligi, muloqot qilish imkoniyatining bo'lishi qobiliyatini aniqlashda qo'l keladi. Har bir oliy ta'lim muassalarida ustoz shogird an'alarini tog'ri va holisona yolg'a qo'yish, bakalavrga qabul qilingan talabalarga ilmiy tadqiqot nima ekanligi uni qanaqa qilib amalga oshirish mumkinli haqida ma'lumotlar berilishi talabalarda yanada qiziqishni ortiradi, negaki maktab yoki texneumlardan kelgan yosh talabalar ilmiy tadqiqot olib borish nima ekanligini bililshmaydi. Bu borada pedagoglar, tyutorlar, kafedra mudirlari talabalarga ilmiy tadqiqotlar mavzusida ma'ruzalar, semenarlar tashkil qilinsa talabalarda ilmiy tadqiqot haqida tushunchalar tasavvurlar paydo bo'ladi. Ustoz shogird an'alarining yo'lga qo'yilishi talabalar bilan individualni shug'ullanish imkoniyatini ularga yanada ko'proq ilmiy tadqiqot olib borishda maslahatlar bera olish, tadqiqot olib borayotganda talabalar turli hil muammolarga duch kelganda pedagoglarning yordami talabalardagi turli xil savollarga yechim topishda muhim bir yo'l bo'ladi.

Tadqiqot faoliyatini tashkil qilishda talabalar o'zlarining qiziqishidan kelib chiqqan holatda, yosh xususiyatlarini e'tiborga olib mavzu tanlay olishi shart. Talabalarni tadqiqot davomida qo'llab quvvatlash, ularning savollariga javob berish, ma'lumotlar bazalariga va manbalariga kirishda yordam berish ham muhimdir. Tadqiqotchilik faoliyatida o'qituvchi maqola yozish, ma'lumotlar qidirish, tadqiqot natijalarini tahlil qilish va ma'lumotlarni to'plashda yordam beradigan texnikalarni o'rgatishda yordam beradi. Talabar o'qituvchilar bilan birga ilmiy tadqiqot faoliyatida juda ko'p nazariy bilimlarga va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Tadqiqot olib borish faoliyatida maqola, tezis yozish, tadqiqotni qay tarzda taqdim qilish usullarini o'rganib ilmiy faoliyatida juda katta yutuqlarga erishadilar.

Talabalarning ilmiy tadqiqot tashkil qilishda o'qituvchininr roli kelajakda ilmiy faoliyat olib boruvchi talablar soni oshishiga malakali kadrlar yetishib chiqishiga, oliy ta'lim muassalari hamda yurtimiz rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Talabalarning ilmiy faoliyat doirasida muammolarining yechimi yurtimizdagi ko'plab sohalardagi muammolarning yechilishiga turtki bo'la oladi. Zero har bir sohadagi muammolar bilim, izlanish, harakat, ilmiylik yo'li bilan hal bo'ladi. Bugungi kunda talabalarning ilmiy faoliyati, har bir sohaning muammoli yechimlarini hal qilishga qaratilgan ilmiy

izlanishlari vatanimiz ravnaqiga, rivojlanishga sohalardagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF -4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda
2. 2019-yil 8-oktyabrdagi PF 5748-sonli Farmonida "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (3-bob, 3-paragraf), Toshkent-201
- 3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
- 4 .O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasdi. Darslik. // B. Xodjayev va BI - . Toshkent: IQTISODIYOT DUNYOSI nashriyoti, 2018. - 190 bet.
6. Yarmatov Raximboy. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish (monografiya) - Toshkent: "Turon-iqbol", 2018, 134 b.